

ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ НОЖЎЯ ТАЪСИРИ ВА УЛАРНИ РЎЙХАТГА ОЛИШНИ ТАҲЛИЛИ

Рустамов И.Х.
Олимов Н.К.
Абдуллаева М.У.
Рахимова Д.О.

Тошкент Фармацевтика институти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри
e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com, тел. +998 90 950 15 06
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184844>

Долзарблиги. Кўпгина дори воситалари (ДВ) фойдали терапевтик самара кўрсатиши билан бир вақтда, мақсадга мувофиқ бўлмаган реакциялар ҳам чақириши мумкин. Бундай реакциялар даражаси турли оғирликдаги асоратларга, ҳатто, ўлим ҳолатларига ҳам олиб келиши мумкин. Дори воситаларининг ножўя таъсирлари — даволаш мақсадига жавоб бера олмайдиган барча турдаги функционал ва органик ўзгаришлар бўлиб, ДВ бекор қилиш, дозасини камайтириш ёки ножўя таъсирларни коррекциялашни талаб қилади.

Тадқиқот мақсади – келгусида дори воситаларининг ножўя таъсирини олдини олиш ва камайтириш мақсадида ДВ ножўя таъсирини статистикасини ва уларни рўйхатга олиш жараёнини таҳлил қилишдан иборат.

Материал ва усуллар. Тадқиқот олдига қўйилган вазифани бажариш учун мавжуд адабиётлардан ДВ чақирадиган ножўя таъсирлар таҳлил қилинди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) атамасига кўра, ДВ чақирадиган ножўя таъсирлар ёки салбий реакциялар бу — касалликни даволаш ва олдини олиш учун тавсия этилган ДВ дозаси қўлланганда ривожланадиган зарарли, мақсадга мувофиқ бўлмаган таъсирлардир. «Дори воситаларининг ножўя таъсири» (ДВНТ) терминининг синоними бўлиб, дори билан ассоциацияланган, дори билан белгиланган ёки ятрогеп касалликлар ҳисобланади.

ДВНТ ривожланиши ҳақида турли олимлар томонидан келтирилган маълумотлар турлича ва бу кўрсаткич 4—29% ташкил этади, аммо уларнинг фақатгина 7% мазкур муаммо билан шифокорга мурожаат қилади. Стационар шароитида ДВНТ кўпроқ учрайди ва бу кўрсаткич 10—35% ташкил қилади, улардан 0,24-5% беморларда ривожланган ножўя таъсирлар ўлим ҳолати билан тугайди. Бунинг сабаблари турлича бўлиши мумкин — қон кетиш ва пептик яра асоратлари, бошқа этиологияли қон кетишлар (цитостатиклар қўлланганда), апластик камқонлик ва агранулоцитоз (хлорамфеникол, цитостатиклар, олтин препаратларини қўлланганда), жигарнинг жароҳатланиши (кўпинча силга қарши ва психотроп препаратлар, цитостатиклар, тетрациклинни қўлланганда); анафилактик шок (айниқса, пенициллинлар иа новокаинни қўлланганда), буйраклар жароҳатланиши (аминогликозидлар фонида), инфекцияларга нисбатан резистентликни пасайиши (цитостатикларни қўлланганда). Болаларда катталарга нисбатан ДВНТ кўпроқ, кузатилиб. ўртача 13%, 3 ёшгача бўлган болаларда эса — деярли 30% ташкил қилади. Госпитализация қилинган болаларнинг тахминан 21% дорилар асоратидан хасталанган. ДВНТ кўпинча, кекса ёшли беморларда ҳам кузатилиб, бу кўрсаткич 16% ашқил қилади. Бунга организмнинг орган ва тизимларини ёшга боғлиқ ҳолда ўзгариши, тақсимланиш ҳажмини камайиши фонида кўп дориларни узоқ вақт давомида қабул қилиниши сабаб бўлади. Дори

воситалар ишлаб чиқарилиши даврида, уларни охирги регистрациядан ўтиб, тарқалган дорихона тизимига тушгунича дориларнинг ножўя таъсирлари ҳақидаги маълумотнинг асосий манбаси бўлиб, клиник текширувлар ҳисобланади. Бироқ, бу текширувлар чекланган миқдордаги (бир неча минг беморда) беморларда ўтказилади ва уларни дорини қабул қилиш муддати ҳам узоқ давом этмайди (1 йил давомида). Шунинг учун кўпгина оғир даражали ножўя таъсирлар ДВ регистрациядан ўтиб бўлганидан сўнг - яъни регистрациядан кейинги даврда аниқланади.

Тадқиқот натижаси. Дори воситаларининг ножўя таъсирларини статистик тахлили бундай ҳолатлар болаларда (13%), айникса 3 ёшгача бўлган болаларда (30%), кекса ёшли беморларда (16%) кўпроқ учраши, улардан 0,24-5% беморларда ўлим билан тугаши аниқланди.

Хулоса. Таҳлил натижасига кўра, дори воситаларининг ножўя таъсирлари болаларда, айникса 3 ёшгача бўлган болаларда, кекса ёшли беморларда кўпроқ учраши таъкидланди. Оғир даражали ножўя таъсирлар ДВ регистрациядан ўтиб бўлганидан сўнг - яъни регистрациядан кейинги даврда текширилиши аниқланди.

References:

1. Jain N. Upper respiratory infections diseases. //Hindu Pediatr-2018-voI 68-N°12.